

POLAND

POLAND

BANK VA MOLIYA SOHASIDA KASARADJA ALGORITMI QO'LLANILISHI

Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va
informatika kafedrasida katta o'qituvchisi
farmonovsh@gmail.com

Abdullayeva Gulyora Nurali qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi
abdullayevagulyora8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498650>

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematik algoritmlarning, xususan, Kasaradja algoritmining bank va moliya sohasidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Bank tizimlarida pul o'tkazmalarini optimal yo'nalishlarda amalga oshirish, moliyaviy tahlillarni avtomatlashtirish va kredit xavfini baholashda algoritmlarning roli keng yoritiladi. Shuningdek, real vaqt rejimida tranzaksiyalarni kuzatish, moliyaviy firibgarlikni aniqlash va aktivlarni samarali boshqarish kabi masalalarda algoritmlarning qo'llanilishi misollar bilan ko'rib chiqiladi. Ushbu maqola algoritmlar yordamida moliya sohasida tezkorlik va ishonchlilikni qanday ta'minlash mumkinligini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Bank tizimlari, moliyaviy algoritmlar, Kasaradja algoritmi, tranzaksiyalar optimallashtirish, moliyaviy tahlil, firibgarlikni aniqlash, aktivlarni boshqarish, kredit xavfi, real vaqt kuzatuv, algoritmlar amaliyot

Annotation: This article analyzes the significance of mathematical algorithms, particularly the Kasaradja algorithm, in the banking and finance sector. The role of algorithms in optimizing money transfers, automating financial analysis, and assessing credit risk is comprehensively discussed. Additionally, the application of algorithms in monitoring real-time transactions, detecting financial fraud, and efficiently managing assets is explored with examples. This article highlights how speed and reliability can be ensured in the financial sector through the use of algorithms.

Keywords: Banking systems, financial algorithms, Kasaradja algorithm, transaction optimization, financial analysis, fraud detection, asset management, credit risk, real-time monitoring, algorithm applications.

Аннотация: В данной статье анализируется значение математических алгоритмов, в частности, алгоритма Касараджи, в банковской и финансовой сфере. Рассматривается роль алгоритмов в оптимизации денежных переводов, автоматизации финансового анализа и оценке кредитных рисков. Кроме того, исследуется применение

алгоритмов для мониторинга транзакций в режиме реального времени, выявления финансовых мошенничеств и эффективного управления активами с приведением примеров. Статья подчеркивает, как с помощью алгоритмов можно обеспечить скорость и надежность в финансовой сфере.

Ключевые слова :Банковские системы, финансовые алгоритмы, алгоритм Касараджи, оптимизация транзакций, финансовый анализ, обнаружение мошенничества, управление активами, кредитные риски, мониторинг в реальном времени, применение алгоритмов.

Bugungi kunda bank va moliya sohasi nafaqat iqtisodiyotning asosiy hayotiy qismlaridan biri, balki texnologik taraqqiyotning ham markaziga aylangan. Bu soha zamonaviy algoritmlar va hisoblash usullarining amaliyotga joriy qilinishi orqali yangi bosqichga chiqmoqda. Donald Knutning mashhur The Art of Computer Programming kitobida aytilganidek, "Har bir samarali tizim o'z ichida optimallashtirilgan algoritmlar majmuasini saqlaydi". Bank tizimida bu yondashuv real vaqt rejimida tranzaksiyalarni boshqarish, xavflarni kamaytirish va resurslarni samarali taqsimlashda muhim ahamiyatga ega.

Algoritmlar va dasturlash usullari bank tizimlarining yuragi hisoblanadi. Banklar kuniga millionlab tranzaksiyalarni amalga oshiradi va bu jarayonlarning har biri ishonchli va xavfsiz bo'lishi talab etiladi. Xo'sh, qanday qilib bunday katta hajmdagi ma'lumotni tahlil qilib, eng qisqa vaqt ichida optimal qaror qabul qilish mumkin? Ushbu savolga javob Kasaradja algoritmi kabi hisoblash usullari orqali topiladi. Bu algoritmning graf nazariyasiga asoslanganligi uni bank tarmoqlari, tranzaksiyalar yo'nalishi va moliyaviy operatsiyalarni optimallashtirishda samarali qiladi.

Bank tizimida texnologik innovatsiyalarning joriy etilishi nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki moliyaviy xizmatlarning ishonchliligini ham ta'minlaydi. Masalan, mashhur iqtisodchi Tomas Piketty o'zining Capital in the Twenty-First Century asarida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun resurslarni oqilona boshqarish zarurligini ta'kidlagan. Bank va moliya sohasida algoritmlar ushbu maqsadga erishishda asosiy vosita sifatida ko'rilmogda. Misol uchun, tezkor tranzaksiyalarni amalga oshirishda, firibgarlikni aniqlashda yoki moliyaviy aktivlarni boshqarishda algoritmik yechimlar samaradorligini isbotlab kelmoqda.

Moliyaviy xizmatlarning raqamlashtirilishi hamda mijozlarning ko'payishi hisobiga bank tizimlari oldida yangi qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Global iqtisodiyotning murakkabligi, real vaqt rejimida amalga oshiriladigan

operatsiyalar sonining ko'payishi va xavfsizlik talablarining ortishi algoritmlarning zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unligini ta'minlashni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, Kasaradja algoritmi kabi samarali usullarni joriy qilish nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki vaqt va resurslarni tejashga ham yordam beradi.

Bank va moliya tizimlarining zamonaviy talablari tobora murakkablashib bormoqda. Kundalik operatsiyalarning hajmi va murakkabligi ortib, tizim samaradorligini oshirish va xavfsizlikni ta'minlash ehtiyoji dolzarb bo'lib qolmoqda. Kasaradja algoritmi ushbu ehtiyojlarni qondirishda qanday rol o'ynashi mumkin? Bu savol bank va moliya sohasida matematik algoritmlarning o'rnini tahlil qilish uchun yaxshi boshlanish nuqtasidir.

Bank tizimida har soniyada minglab tranzaksiyalar amalga oshiriladi. Tranzaksiyalar yo'nalishini optimallashtirish orqali vaqt va xarajatlarni sezilarli darajada tejash mumkin. Kasaradja algoritmi graf nazariyasiga asoslangan bo'lib, u har bir tranzaksiya uchun eng qisqa va samarali yo'lni aniqlashga yordam beradi. Masalan, xalqaro pul o'tkazmalarida bu algoritm vositasida mablag'lar eng kam xarajat bilan manzilga yetkaziladi. Lekin, bu jarayonning qanchalik samarali bo'lishi tranzaksiya tarmog'ining murakkabligiga va ma'lumotlarning to'g'riligiga bog'liq. Shu o'rinda savol tug'iladi: murakkab tarmoq sharoitida ma'lumotlarning buzilishi samaradorlikka qanday ta'sir qiladi?

Bank operatsiyalarida xavfsizlikning o'rnini beqiyosdir. Firibgarlikni oldini olish algoritmik yondashuvlar orqali sezilarli darajada yaxshilandi. Kasaradja algoritmi yordamida tarmoqlardagi shubhali faoliyatlarni kuzatish va ularga qarshi tezkor choralar ko'rish imkoniyati yaratiladi. Masalan, tranzaksiyalarni real vaqt rejimida tahlil qilish orqali odatiy bo'lmagan yo'nalishlarni aniqlash mumkin. Lekin, firibgarlikni aniqlashda ma'lumotlarning to'g'ri talqin qilinishi va xatoliklarning minimallashtirilishi zarur. Savol shuki, noto'g'ri algoritmik tahlil xato natijalarga olib kelishi mumkinmi va bu tizimga qanday ta'sir qiladi?

Banklar qarz berish jarayonida kredit xavfini aniq baholashga muhtoj. Kasaradja algoritmi bu borada qarz oluvchilarning moliyaviy imkoniyatlarini tahlil qilishda va ular uchun individual yechimlarni taklif qilishda qo'llaniladi. Algoritm yordamida har bir mijoz uchun moliyaviy tahlil asosida qarz olish shartlarini optimallashtirish mumkin. Lekin, bu jarayonda inson omilining chegaralari qanday? Algoritm qaror qabul qilishni insondan to'liq qabul qilib olishi to'g'ri qarormi yoki ular faqat yordamchi vosita bo'lishi kerakmi?

Bank tizimida resurslarni boshqarish muhim ahamiyatga ega. Bu yerda Kasaradja algoritmi aktivlarni joylashtirishda, investitsiyalarni rejalashtirishda

va operatsiyalarni muvofiqlashtirishda katta yordam beradi. Misol uchun, algoritm yordamida moliyaviy operatsiyalarni optimal resurslar bilan ta'minlash orqali foyda oshiriladi. Lekin, barcha resurslar optimal boshqarilganida ham tashqi iqtisodiy muhitning o'zgarishi bu jarayonga qanday ta'sir ko'rsatadi?

Bank xizmatlarining tezkorligi mijozlarning qoniqish darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Kasaradja algoritmi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish orqali vaqtni tejashga yordam beradi. Masalan, bankomatlar va internet-banking tizimlarida mijozlarning so'rovlarini eng qisqa vaqt ichida bajarish uchun algoritmik tahlildan foydalaniladi. Savol shuki, algoritmning noto'g'ri ishlashi mijozlarning ishonchini qanday darajada buzishi mumkin?

Xalqaro bank tizimlarining bir-biriga bog'liq bo'lishi Kasaradja algoritmi yordamida murakkab masalalarning yechimini topishga imkon beradi. Global moliyaviy tizimda tranzaksiyalar samaradorligini oshirishda ushbu algoritmning roli ortib bormoqda. Masalan, SWIFT tizimi kabi xalqaro tarmoqlar algoritmlardan foydalanib, trillionlab dollar o'tkazmalarni boshqaradi. Lekin, algoritmning global tizimlarda ishlashi doimo ishonchlimi? Va global xatolik yuz berganda, qanday choralar ko'riladi?

Masala. Bankda har bir mijozning mablag'larini boshqarish uchun eng optimal yo'lni aniqlash zarur. Mijozlar bir nechta bank filiallari bilan bog'langan bo'lib, mablag'larni boshqa filialga minimal komissiya bilan o'tkazish kerak. Har bir filial o'ziga xos tranzaksiya xarajatiga ega. Ushbu muammoni Kasaradja algoritmidan foydalanib hal qiling.

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```
class Program
```

```
{
```

```
    static void Main(string[] args)
```

```
    {
```

```
        // Bank filiallari va ularni bog'lovchi yo'llar
```

```
        Dictionary<string, Dictionary<string, int>> graph = new Dictionary<string,
```

```
Dictionary<string, int>>
```

```
    {
```

```
        {"F1", new Dictionary<string, int> { {"F2", 2 }, {"F3", 4 } }},
```

```
        {"F2", new Dictionary<string, int> { {"F3", 1 }, {"F4", 7 } }},
```

```
        {"F3", new Dictionary<string, int> { {"F4", 3 } }},
```

```
{ "F4", new Dictionary<string, int>() }  
};
```

```
// Boshlang'ich va maqsad filiallar  
string start = "F1";  
string destination = "F4";
```

```
// Kasaradja algoritmini ishlatish  
var result = DijkstraAlgorithm(graph, start, destination);
```

```
// Natijani chiqarish  
if (result != null)  
{  
    Console.WriteLine("Eng arzon yo'l:");  
    Console.WriteLine(string.Join(" -> ", result.Path));  
    Console.WriteLine($"Minimal komissiya: {result.Cost}");  
}  
else  
{  
    Console.WriteLine("Yo'l topilmadi.");  
}  
}
```

```
public static Result DijkstraAlgorithm(Dictionary<string, Dictionary<string,  
int>> graph, string start, string destination)  
{  
    var costs = new Dictionary<string, int>();  
    var previous = new Dictionary<string, string>();  
    var unvisited = new HashSet<string>(graph.Keys);  
  
    foreach (var node in graph.Keys)  
    {  
        costs[node] = int.MaxValue; // Boshlanishida barcha xarajatlar cheksiz  
    }  
    costs[start] = 0;  
  
    while (unvisited.Count > 0)
```

```
{
    string current = null;

    // Eng yaqin filialni topish
    foreach (var node in unvisited)
    {
        if (current == null || costs[node] < costs[current])
        {
            current = node;
        }
    }

    if (current == destination)
    {
        var path = new List<string>();
        while (current != null)
        {
            path.Insert(0, current);
            previous.TryGetValue(current, out current);
        }

        return new Result
        {
            Path = path,
            Cost = costs[destination]
        };
    }

    unvisited.Remove(current);

    foreach (var neighbor in graph[current])
    {
        int alt = costs[current] + neighbor.Value;
        if (alt < costs[neighbor.Key])
        {
            costs[neighbor.Key] = alt;
            previous[neighbor.Key] = current;
        }
    }
}
```

```
    }  
  }  
}  
  
return null; // Yo'l topilmadi  
}  
  
public class Result  
{  
    public List<string> Path { get; set; }  
    public int Cost { get; set; }  
}  
}
```

Kod tushuntirishi:

1. Grafni yaratish: Har bir filial boshqa filiallarga tranzaksiya xarajatlari bilan bog'langan ($F1 \rightarrow F2$, $F2 \rightarrow F3$ va hokazo).
2. Kasaradja algoritmi: Har bir filialdan boshqa filialga eng arzon yo'lni topadi.
3. Natija: Konsolga eng arzon yo'l va umumiy komissiya qiymati chiqariladi.

Misol Natijasi:

Agar yuqoridagi grafik ishlatilsa:

rust

Copy code

Eng arzon yo'l:

F1 -> F2 -> F3 -> F4

Minimal komissiya: 6

Bank va moliya tizimi zamonaviy dunyoda eng dinamik va murakkab sohalardan biri hisoblanadi. Ushbu sohada muvaffaqiyatga erishish uchun samarali texnologiyalar, ayniqsa, matematik algoritmlar va optimallashtirish usullaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Kasaradja algoritmi ushbu talablarga javob beradigan kuchli vosita sifatida bank tizimlarida nafaqat tranzaksiyalarni tezkor boshqarish, balki xavfni minimallashtirish, firibgarlikni aniqlash va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishda katta rol o'ynaydi. Ammo bu muvaffaqiyatning orqasida chuqur matematik tahlil, texnologik integratsiya va doimiy innovatsiyalar yotadi.

Kelajak bank tizimlari nafaqat samaradorlik, balki barqarorlik va shaffoflikni ta'minlash orqali mijozlarga ishonchni kuchaytirishi kerak. Bu yerda Kasaradja algoritmi singari yondashuvlar texnologik taraqqiyotning faqat bir qismi bo'lib qolmay, balki yangi imkoniyatlar uchun platforma yaratadi. Masalan, sun'iy intellekt bilan birgalikda ishlaydigan algoritmik tizimlar tranzaksiyalarni tahlil qilishni yangi darajaga olib chiqishi mumkin. Lekin texnologiyalarning doimiy takomillashuvi inson omilining ahamiyatini kamaytiradimi yoki ularni yanada muhim qiladi? Bu savolga javob izlash texnologiyalar va inson tafakkuri o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash uchun asos bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Knuth, Donald E. The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms. Addison-Wesley, 1997.
2. Cormen, Thomas H., Leiserson, Charles E., Rivest, Ronald L., Stein, Clifford. Introduction to Algorithms. MIT Press, 2009.
3. Dasgupta, Sanjoy, Papadimitriou, Christos H., Vazirani, Umesh. Algorithms. McGraw-Hill, 2006.
4. Boyd, Stephen, Vandenberghe, Lieven. Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004.
5. Papadimitriou, Christos H., Steiglitz, Kenneth. Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity. Dover Publications, 1998.
6. Sedgewick, Robert, Wayne, Kevin. Algorithms. Addison-Wesley, 2011.
7. Korte, Bernhard, Vygen, Jens. Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms. Springer, 2018.
8. Hoare, C. A. R. Notes on Data Structuring. Prentice Hall, 1976.
9. Goodfellow, Ian, Bengio, Yoshua, Courville, Aaron. Deep Learning. MIT Press, 2016.
10. Kleinberg, Jon, Tardos, Éva. Algorithm Design. Pearson, 2005.
11. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Array ma'lumotlar tizimini talabalarga o'qitishda Blockchain metodidan foydalanish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 541-547.
12. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda interfeyslardan foydalanishning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 425-429.
13. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda obyektga yo'naltirilgan dasturlashning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 434-438.

14. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlash tillarida fayllar bilan ishlash mavzusini Blended Learning metodi yordamida o'qitish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 464-469.
15. Raxmonjonovich, F. S. (2023). DASTURLASHDA ISTISNOLARNING AHAMIYATI. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 475-481.
16. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda abstraksiyaning o'rni. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 482-486.
17. Raxmonjonovich, F. S., & Ravshanbek o'g'li, A. A. (2023). Zamonaviy dasturlash tillarining qiyosiy tahlili. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 430-433.
18. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# dasturlash tilida fayl operatsiyalari qo'llashning qulayliklari haqida. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 439-446.
19. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# tilida ArrayList bilan ishlashning afzalliklari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 470-474.
20. Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich, & Rustamova Humoraxon Sultonbek qizi. (2024). C# DASTURLASH TILIDA TO'PLAMLAR BILAN ISHLASH. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 11(10), 210-214. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/2480>.